

MAMLAKATIMIZDA GIYOHVADLIK VOSITALARI VA PREKURSOGLAR NAZORATIDAGI KAMCHILIKLAR VA MDH DAVLATLARI TAJRIBASI

Shukurov Shermuhammad Shodmonovich

*O'zbekiston Respublikasi Bojxona instituti
magistratura tinglovchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada bugungi kunda insoniyat genofondi va milliy xavfsizlikka jiddiy tahdid solayotgan transmilliy uyushgan jinoyatchilik - giyohvandlik vositalari va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish masalalari tahlil qilingan. O'zbekiston Respublikasida 2025-yil davomida huquq-tartibot va bojxona organlari tomonidan aniqlangan narkojinoyatlar dinamikasi, musodara qilingan moddalar hajmi va hududiy ko'rsatkichlar statistik tahlil etilgan. Maqolada sintetik narkotiklarni tayyorlashda ishlatiladigan prekursorlar muomalasini tartibga solishdagi milliy qonunchilik bo'shliqlari ko'rsatib o'tilgan bo'lib, ushbu sohadagi MDH davlatlarining ilg'or jinoiy-huquqiy tajribasi qiyosiy o'rganilgan. Xulosa qismida esa prekursorlar nazoratini kuchaytirish, elektron kuzatuv tizimini joriy etish va kiber-makonda narkojinoyatlarga qarshi kurashishni takomillashtirish bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: giyohvandlik, narkojinoyatchilik, sintetik narkotiklar, prekursorlar, qonunchilik bo'shliqlari, xalqaro tajriba, elektron nazorat, kiber-makon.

Шукуров Шермухаммад Шодмонович

магистрант Таможенного института Республики Узбекистан

Недостатки в сфере контроля над наркотическими средствами и прекурсорами в нашей стране и опыт стран СНГ

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и сильнодействующих веществ - одним из наиболее опасных видов транснациональной организованной преступности, представляющим серьезную угрозу генофонду человечества и национальной безопасности. Осуществлен статистический анализ динамики наркопреступлений, объемов изъятых веществ и региональных показателей, зафиксированных правоохранительными и таможенными органами Республики Узбекистан в течение 2025 года. В статье указаны пробелы в национальном законодательстве в области регулирования оборота прекурсоров, используемых для изготовления синтетических наркотиков, а также сравнительно изучен передовой уголовно-правовой опыт стран СНГ в этой сфере. В заключительной части выдвинуты практические предложения и рекомендации по усилению контроля над прекурсорами, внедрению систем электронного

отслеживания и совершенствованию борьбы с наркопреступностью в киберпространстве.

Ключевые слова: наркомания, наркопреступность, синтетические наркотики, прекурсоры, пробелы в законодательстве, международный опыт, электронный контроль, киберпространство.

Shukurov Shermuhammad Shodmonovich
*Master's student at the Customs Institute of the
Republic of Uzbekistan*

Shortcomings in the Control of Narcotic Drugs and Precursors in Our Country and the Experience of CIS Countries

Abstract. This article analyzes the issues of combating the illicit trafficking of narcotic drugs and potent substances - one of the most dangerous forms of transnational organized crime that poses a serious threat to the human gene pool and national security. A statistical analysis is conducted on the dynamics of drug-related crimes, the volume of seized substances, and regional indicators recorded by the law enforcement and customs authorities of the Republic of Uzbekistan during 2025. The article highlights the gaps in national legislation regarding the regulation of the turnover of precursors used in the manufacturing of synthetic drugs, and provides a comparative study of the advanced criminal-legal experience of CIS countries in this field. In the concluding section, practical proposals and recommendations are put forward to strengthen precursor control, introduce electronic tracking systems, and improve the fight against drug crime in cyberspace.

Keywords: drug addiction, drug crime, synthetic drugs, precursors, legislative gaps, international experience, electronic control, cyberspace.

Insoniyatga xavf solib turgan uyushgan transmilliy jinoyatchilikning eng xavfli turlaridan biri bu – giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasidir. Giyohvandlik esa aholi salomatligi va millat genofondiga jiddiy tahdid solayotgan illat bo'lib, unga qarshi kurashish hamda uyushgan narkojinoyatchilikka chek qo'yish dunyo mamlakatlari siyosatining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev rahbarligida bugungi kunda Respublikamizda giyohvandlik va narkojinoyatlarga qarshi kurashish sohasiga oid milliy qonunchilik bazasini zamonaviy xavf-xatarlar asosida tubdan takomillashtirish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, giyohvandlik vositalarining internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalishi, kriptovalyutalar yordamida moliyaviy hisob-kitoblarni amalga oshirish, sintetik va yangi psixoaktiv yoki kuchli tasir qiluvchi moddalar aylanmasining ortishi, transmilliy jinoiy guruhlar faolligining kuchayishi kabi tahdidlar huquqiy normalarni zamon talablari asosida qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda.

Bu borada davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyev o'zlarining 2025-yil 26-dekabrda Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasi "Endi narkojinoyatlarga qarshi kurashishni umummilliy harakatga aylantirib, jamiyatda bu illatga murosasiz muhit

yaratamiz. Yurimizdagi har bir bola, har bir yosh – bizning farzandimiz, ularni giyohvandlik changaliga tashab qo'yishga aslo yo'l qo'ymaymiz!

Giyohvandlikni tag-tomiri bilan butkul yoqotish, yoshlarimizda kuchli ma'naviy-ruhiy immunitutni shakllantirish bo'yicha barcha kuch vaimkoniyatlarimizni safarbar qilamiz” degan edilar⁵.

Jumladan, 2025-yilda respublikada huquq-tartibot idoralarining sa'y-harakatlari natijasida giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy muomalasi bilan bog'liq 15 412 ta jinoyat va 1 956 ta ma'muriy huquqbuzarlik aniqlandi. Eng ko'p jinoyatlarni giyohvandlik vositalarini o'z iste'moli uchun saqlash (JK 276-modda – 41 foizi yoki 6 387 tasi), qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish (JK 273-modda – 36 foizi yoki 5 577 tasi) va taqiqlangan ekinlarni yetishtirish (JK 270-modda – 13 foizi yoki 1 968 tasi) holatlari tashkil etadi.

Narkojinoyatlarning 53 foizi Toshkent shahri (3 986 ta), Farg'ona (2 178 ta) va Toshkent (1 954 ta) viloyatlari hissasiga to'g'ri keladi.

Tezkor tadbirlar natijasida 3 tn 413 kg narkotik, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy muomalasiga chek qo'yilib, iste'molga chiqib ketishining oldi olingan. Giyohvandlik vositalarining eng ko'pini “gashish” (48 foiz yoki 1 tn 470 kg) va “opiy” (27 foiz yoki 819 kg) moddalari tashkil etgan. 14 ta yashirin narkolaboratoriyalar aniqlanib, ularda saqlangan jami 75 kg giyohvandlik vositalari va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar musodara qilingan. Narkojinoyat sodir etgan 11 049 nafar shaxslar javobgarlikka tortilgan. Achinarlisi, jinoyatchilarning 59 nafarini maktab o'quvchilari, 124 nafarini talabalar tashkil etgan⁶.

Shuningdek birgina bojxona organlari tomonidan boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda 2025-yilda davomida 657 ta holatda 1 tonna 854 kg giyohvandlik vositalari, 106 ta holatda 28,5 kg psixotrop moddalar, 241 ta holatda 1 tonna 82 kg kuchli ta'sir qiluvchi moddalar, 6 ta holatda 40 litr prekursorlar aniqlandi.

Aniqlangan giyohvandlik vositalarining 1 tonna 225 kg gashish, 386 kg opiy, 71 kg marixuana, 53 kg mefedron, 115 kg boshqa sintetik narkotiklar (a-PVP, MDMA va boshqalar), 3 kg heroin, 1 kg ko'knori xashagi tashkil qilgan.

Holatlarning 776 tasi ichki hudud, 471 tasi chegara, 12 tasi tashqi iqtisodiy faoliyat sohasida aniqlangan⁷.

Bundan tashqari, mamlakatimiz qonunchiligida ham prekursorlar muomalasini tartibga solishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilangan.

Xususan, O'zbekiston Respublikasining 1999-yil 19-avgustdagi “Giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar to'g'risida” 813-I-son Qonunining 3-moddasida hamda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining sakkizinchi bo'limida prekursorlar deganda,

⁵ O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi Kengashining qarori, 30.12.2025 yildagi 1598-V-son “O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2025-yil 26-dekabrda Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga qilgan Murojaatnomasidan kelib chiqadigan vazifalar to'g'risida” <https://lex.uz/uz/docs/-8006623>

⁶ Narkotiklar va o'qotar qurollarni nazorat qilish agentligi. <https://ncdc.uz/>.

⁷ Bojxona qo'mitasining statistik ma'lumoti

prekursorlar ro'yxatiga kiritilgan va O'zbekiston Respublikasida nazoratga olinadigan, giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini va psixotrop moddalarni tayyorlash uchun foydalaniladigan moddalar tushunilishi ko'rsatib o'tilgan.

Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 12-noyabrdagi "Giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va prekursorlarni O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish, undan olib chiqish va tranzit tarzida o'tkazish tartibini, shuningdek ularning muomalada bo'lishi yuzasidan nazoratni takomillashtirish to'g'risida"gi 330-son qarori bilan mamlakatimizda muomalasi cheklangan prekursorlar ro'yxati (IV) tasdiqlangan (7-ilova) va unga 29 nomdagi prekursorlar kiritilgan⁸.

Biroq, bugungi kunda milliy qonunchiligimizda prekursorlar bilan bog'liq ayrim bo'shliqlar saqlanib qolmoqda. Xususan:

- sintetik giyohvandlik vositalarini (mefedron, metamfetamin, alfa-PVP va h.k.) tayyorlashda foydalaniladigan 2-brom-4-xloropropiofenon, 2-brom-4-metoksipropiofenon, 2-brom-4-metilpropiofenon, alfa-bromvalerofenon kabi bir qancha prekursorlar mamlakatimizda muomalasi cheklangan prekursorlar ro'yxatiga kiritilmagan;
- prekursorlar bilan muomalada bo'lish tartibi belgilanmagan;
- prekursorlarning qonuniy muomalasini nazorat qilish bo'yicha qat'iy mexanizmlar mavjud emas;
- prekursorlarning noqonuniy muomalasi uchun javobgarlik nazarda tutilmagan.

Yuqoridagi bo'shliqlar prekursorlarning qonuniy muomalasini nazorat qilish imkonini bermaydi va noqonuniy muomalaga chiqib ketish ehtimolini oshiradi. Achinarlisi, prekursorlarning noqonuniy muomalasi bilan bog'liq holatlar aniqlangan taqdirda, mazkur qilmishni sodir etgan shaxslarning javobgarlikka tortilmay qolishlariga va o'z harakatlarini davom ettirishlariga sabab bo'ladi. Bu boradagi xorijiy tajriba tahlili bir qator davlatlarda prekursorlarning qonunga xilof muomalasi, shuningdek, ularning qonuniy muomalasi tartibini buzganlik uchun javobgarlik belgilanganligi ko'rsatmoqda. Xususan:

- prekursorlarni qonunga xilof ravishda muomalaga kiritganlik uchun Rossiya (JK 228.4-modda)⁹, Belarus (JK 328-modda)¹⁰, Ukraina (JK311-modda)¹¹, Moldova (JK 217-2-

⁸ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 12-noyabrdagi "Giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va prekursorlarni O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish, undan olib chiqish va tranzit tarzida o'tkazish tartibini, shuningdek ularning muomalada bo'lishi yuzasidan nazoratni takomillashtirish to'g'risida"gi 330-son qarori. Elektron manba. Kirish yo'li: <https://lex.uz/ru/docs/2815342#2815435> (murojaat sanasi: 30.03.2026)

⁹ Уголовный кодекс Российской Федерации. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://base.garant.ru/10108000/> (дата обращения: 30.03.2026)

¹⁰ Уголовный Кодекс Республики Беларусь. Электронный ресурс. Режим доступа: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30414984 (дата обращения: 30.03.2026)

¹¹ Уголовный кодекс Украины. Электронный ресурс. Режим доступа: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30418109 (дата обращения: 30.03.2026)

modda)¹², Ozarbayjon (JK 234-modda)¹³, Tojikiston (JK 202 (1)-modda)¹⁴, Turkmaniston (JK 327-modda)¹⁵ va Qirg'iziston (JK 284-modda)¹⁶da;

– prekursorlarni o'tkazish maqsadisiz olish, saqlash, tashish va boshqa harakatlar uchun Rossiya (JK 228.3-modda), Belarusъ (JK 328-modda), Ukraina (JK 311-modda) va Turkmaniston (JK 328-modda)da;

– prekursorlarning qonuniy muomalasi tartibini buzganlik uchun Rossiya (JK 228.2-modda), Belarusiya (JK 330-modda), Ukraina (JK 320-modda), Ozarbayjon (JK 234-modda), Tojikiston (JK 206 (1)-modda), Turkmaniston (JK 333-modda) va Qirg'iziston (JK 289-modda)da;

– prekursorlarni kontrabanda qilganlik uchun Rossiya (JK 229.1-modda), Belarusiya (JK 3281-modda), Ukraina (JK 305-modda), Ozarbayjon (JK 206-modda), Tojikiston (JK 289-modda), Turkmaniston (JK 276-modda) va Qirg'iziston (JK 285-modda)da jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan.

Yuqoridagilardan kelib chiqib:

1. O'zbekistonda muomalasi cheklangan prekursorlar ro'yxatini xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda kengaytirish choralari ko'rish hamda uni soddalashtirilgan tartibda tezkorlik bilan yangilab borish (to'ldirish) mexanizmlarini joriy etish;

2. Prekursorlarning qonuniy muomalasini tartibga solish hamda ular ishlab chiqarilishidan (xorijdan keltirilishidan) boshlab realizatsiya qilinishigacha (tranzit o'tishi, mahsulot ishlab chiqarishda foydalanish, sotish, saqlash, berish va boshqa) bo'lgan barcha jarayonlarni elektron nazorat qilish tizimini yo'lga qo'yishni nazarda tutuvchi qat'iy davlat nazoratini o'rnatish;

3. Prekursorlarning noqonuniy muomalasi hamda ulardan foydalanish tartibini buzganlik uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlikni kiritish maqsadga muvofiq.

4. Internetda giyohvandlik va narkojinoyatlarga qarshi kurashishning dasturiy ta'minotini rivojlantirish:

– yashirin virtual guruhlarini aniqlashga mo'ljallangan maxsus dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqish;

– dasturchi va organlar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish orqali innovatsion ishlanmalarini yaratish

¹² Уголовный кодекс Республики Молдова. Электронный ресурс. Режим доступа: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30394923 (дата обращения: 30.03.2026)

¹³ Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. Электронный ресурс. Режим доступа: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30420353 (дата обращения: 30.03.2026)

¹⁴ Уголовный кодекс Республики Таджикистан. Электронный ресурс. Режим доступа: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30397325 (дата обращения: 30.03.2026)

¹⁵ Уголовный кодекс Туркменистана. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://ombudsman.gov.tm/doc/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.pdf> (дата обращения: 30.03.2026)

¹⁶ Уголовный кодекс Кыргызской Республики. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://cbd.minjust.gov.kg/3-38/edition/2087/ru> (дата обращения: 30.03.2026)